

ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Худайбердиев Улугбек Эркинович

Учитель Каттакурганской районной специализированной школы

Аннотация: В данной статье рассматривается история возникновения и развития зеленой энергетики в Узбекистане. Анализируются основные этапы, достижения и перспективы в этой сфере. Особое внимание уделяется государственной политике, стимулирующей использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также потенциалу Узбекистана в области ВИЭ.

Ключевые слова: Узбекистан, Зеленая энергетика, ВИЭ (Возобновляемые источники энергии), Энергобезопасность, Экономика, Экология.

Введение: Узбекистан, как страна с обильным солнечным излучением и ветровым потенциалом, обладает значительными возможностями для развития зеленой энергетики. Переход к использованию ВИЭ является стратегически важной задачей для страны, направленной на диверсификацию источников энергии, повышение энергобезопасности и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

История возникновения:

Первые шаги в области зеленой энергетики в Узбекистане были сделаны в конце XX века. В 1997 году была принята «Концепция развития возобновляемых источников энергии» [1], которая определила основные направления развития этой отрасли. В 2008 году был создан «Узбекский центр возобновляемой энергии» [2: 3], который занимается координацией и поддержкой проектов в этой сфере.

Развитие зеленой энергетики:

В 2022 году была принята «Стратегия развития зеленой экономики в Республике Узбекистан на период до 2030 года» [3], которая поставила амбициозные цели по увеличению доли ВИЭ в энергобалансе страны. В соответствии с этой стратегией, к 2030 году доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии должна достигнуть 25% [3].

В последние годы в Узбекистане реализован ряд крупных проектов в области зеленой энергетики. За два с половиной года с момента создания Министерства энергетики Республики Узбекистан было подписано 18 инвестиционных соглашений в электроэнергетике на строительство и ввод в эксплуатацию электростанций общей мощностью 7 331 МВт к 2025 году (это составляет 50% текущей выработки электроэнергии в Узбекистане).

Соответственно в различных регионах страны будут построены тепловые, солнечные и ветряные электростанции с применением высокотехнологического оборудования.

В Навоийской области к началу 2024 года появятся 3 солнечных и ветряные электростанции общей мощностью 800 МВт. В их числе:

1. ФЭС мощностью 100 МВт в Карманинском районе, которая была введена в эксплуатацию компанией Masdar (ОАЭ) в августе 2021 года;

2. ФЭС мощностью 200 МВт в Нуратинском районе, которая будет сдана компанией Phanes Group (ОАЭ) в июле 2023 года;

3. Ветряная электростанция (ВЭС) мощностью 500 МВт в Тамдынском районе, которая будет запущена в четвертом квартале 2024 года компанией Masdar (ОАЭ).

В Самаркандской области к 2023 году будут введены в эксплуатацию 2 солнечных фотоэлектрические электростанции (ФЭС) общей мощностью 320 МВт. В их числе:

4. ФЭС мощностью 100 МВт в Нурабадском районе, которая будет введена в эксплуатацию в декабре 2021 года компанией Total Eren (Франция);

5. ФЭС мощностью 220 МВт в Каттакурганском районе, которая будет сдана в мае 2023 года компанией Masdar (ОАЭ).

6. В Галлааральском районе Джизакской области компанией Masdar (ОАЭ) в мае 2023 года будет запущена ФЭС мощностью 220 МВт.

В Бухарской области к 2024 году будут введены в эксплуатацию тепловые и ветряные электростанции общей мощностью 1 270 МВт. В их числе:

7. ВЭС мощностью 500 МВт в Пешкунском районе, которая будет сдана в декабре 2023 года компанией ACWA Power (Саудовская Аравия);

8. ВЭС мощностью 500 МВт в Гиждуванском районе, которую ACWA Power (Саудовская Аравия) введет в эксплуатацию в декабре 2023 года;

В Сурхандарьинской области к 2025 году будут введены в эксплуатацию солнечная и тепловая электростанции общей мощностью 2 017 МВт, в их числе:

9. ФЭС мощностью 457 МВт в Шерабадском районе будет сдана компанией Masdar (ОАЭ) в июле 2023 года;

В Республики Каракалпакстан:

10. В Караузьякском районе в 2024 году будет введена в эксплуатацию ветряная электростанция мощностью 100 МВт компанией ACWA Power (Саудовская Аравия).

Общая мощность вводимых к 2025 году электростанций составит - 7 331 МВт.

Кроме того, на стадии тендерных торгов находятся проекты по строительству тепловых, солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 2000 МВт.

1. Объявлены тендеры на строительство солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью 500 МВт в Бухарской (250), Хорезмской (100) и Наманганской (150) областях.

В том числе, в 2021 году планируется объявление тендера на строительство солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 600 МВт, в их числе:

1. Строительство солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью 400 МВт в Кашкадарьинской и Ферганской областях.

2. Строительство ветряной электростанции мощностью 200 МВт в Республике Каракалпакстан [1].

Государственная политика:

Правительство Узбекистана предпринимает ряд мер для стимулирования развития зеленой энергетики. В частности, были предоставлены льготы по налогам и таможенным пошлинам для импорта оборудования для ВИЭ, а также введены «зеленые тарифы» на электроэнергию [4], произведенную из ВИЭ.

Потенциал:

Узбекистан обладает огромным потенциалом для развития зеленой энергетики. По оценкам экспертов, общий потенциал ВИЭ в стране составляет 2091 миллиард кВт·ч [5], что в 30 раз превышает годовое потребление электроэнергии.

Специфика развития различных видов ВИЭ в Узбекистане

Солнечная энергетика:

• Узбекистан обладает одним из самых высоких уровней инсоляции в мире, что делает его идеальным местом для развития солнечной энергетики.

• В настоящее время в стране реализуется ряд крупных проектов по строительству солнечных электростанций, таких как «Зарафшан» (500 МВт), «Кармана» (300 МВт), «Нурабад» (100 МВт).

• Ожидается, что к 2030 году доля солнечной энергии в общем объеме производства электроэнергии в Узбекистане достигнет 15%.

Ветровая энергетика:

• Узбекистан также обладает значительным потенциалом для развития ветровой энергетики.

• Ожидается, что к 2030 году доля ветровой энергии в общем объеме производства электроэнергии в Узбекистане достигнет 5%.

Биоэнергетика:

- Биоэнергетика имеет большой потенциал для развития в Узбекистане, где имеются значительные ресурсы биомассы (сельскохозяйственные отходы, древесина).

- В настоящее время в стране эксплуатируется ряд биоэнергетических установок, которые используются для производства тепловой и электрической энергии.

- Биоэнергетика может играть важную роль в диверсификации источников энергии и обеспечении устойчивого развития сельского хозяйства.

Важно отметить, что каждый из видов ВИЭ имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому при выборе вида ВИЭ для развития необходимо учитывать такие факторы, как климатические условия, наличие ресурсов, технические возможности и экономическая целесообразность.

В целом, Узбекистан обладает огромным потенциалом для развития всех видов ВИЭ. Развитие зеленой энергетики позволит стране диверсифицировать источники энергии, повысить энергобезопасность, снизить негативное воздействие на окружающую среду и стимулировать экономический рост.

Преимущества зеленой энергетики для энергобезопасности:

- *Диверсификация источников энергии:* Зеленая энергетика позволяет диверсифицировать источники энергии, что снижает зависимость от импорта ископаемого топлива. Это особенно важно для Узбекистана, который является крупным импортером природного газа.

- *Повышение надежности энергоснабжения:* Зеленые энергетические источники, такие как солнечная и ветровая энергия, не подвержены колебаниям цен на мировом рынке ископаемого топлива. Это означает, что они могут обеспечить более надежное и предсказуемое энергоснабжение.

- *Снижение геополитической зависимости:* Развитие зеленой энергетики может помочь Узбекистану снизить свою зависимость от поставок энергии из других стран. Это может повысить энергетическую независимость страны и улучшить ее позиции на международной арене.

- *Улучшение экологической безопасности:* Зеленая энергетика не приводит к выбросам парниковых газов и других загрязняющих веществ. Это означает, что она может помочь улучшить экологическую безопасность страны и снизить негативное воздействие на окружающую среду [6: 8-9].

Вызовы развития зеленой энергетики:

- *Высокая начальная стоимость:* Строительство электростанций на основе ВИЭ может быть дорогостоящим.

- *Перепады мощности:* Солнечная и ветровая энергия являются непостоянными источниками энергии, что может привести к перепадам мощности.

• *Необходимость развития инфраструктуры:* Для развития зеленой энергетики требуется развитая инфраструктура, такая как линии электропередач и системы хранения энергии [7: 83-88].

Меры по стимулированию развития зеленой энергетики:

• *Государственная поддержка:* Правительство Узбекистана предпринимает ряд мер для стимулирования развития зеленой энергетики, таких как предоставление льгот по налогам и таможенным пошлинам, а также введение "зеленых тарифов" на электроэнергию, произведенную из ВИЭ.

• *Привлечение инвестиций:* Правительство Узбекистана также работает над привлечением инвестиций в развитие зеленой энергетики. Для этого создаются благоприятные условия для бизнеса и проводятся различные мероприятия по продвижению ВИЭ.

• *Развитие технологий:* Развитие технологий ВИЭ может привести к снижению их стоимости и повышению их эффективности. Это позволит сделать зеленую энергетику более конкурентоспособной [8: 472-475].

Заключение:

Зеленая энергетика может играть важную роль в обеспечении энергобезопасности Узбекистана. Развитие ВИЭ позволит диверсифицировать источники энергии, повысить надежность энергоснабжения, снизить геополитическую зависимость и улучшить экологическую безопасность. Правительство Узбекистана предпринимает ряд мер для стимулирования развития зеленой энергетики. Привлечение инвестиций и развитие технологий ВИЭ могут привести к дальнейшему снижению их стоимости и повышению их эффективности, что сделает зеленую энергетику еще более привлекательной для Узбекистана.

Список использованных источников:

1. <https://minenergy.uz/ru>
2. Умаров Н. Узбекистан на пути к устойчивому развитию. Национальное сообщение. URL.: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1034uzbekistan.pdf>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 02.12.2022 г. № ПП-436. URL.: <https://lex.uz/en/docs/6303233>
4. <https://kun.uz/ru/news/2023/05/16/v-uzbekistane-vnedryayetsya-sistema-sertifikatov-zelenoy-energii>
5. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/03/07/new-solar-power-plants-to-be-launched-in-uzbekistan-with-world-bank-support-helping-expand-access-to-clean-energy>

6. Подоба З. Энергетическая стратегия и переход к зелёной энергетике в Японии // Японские исследования. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/energeticheskaya-strategiya-i-perehod-k-zelyonoy-energetike-v-yaponii>.

7. Акбашев И. Вызовы зеленой энергетике в современных условиях // Вестник Академии права и управления. 2021. №4 (65). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vyzovy-zelenoy-energetiki-v-sovremennyh-usloviyah>.

8. Марченко О, Соломин С. О мерах по стимулированию развития возобновляемых источников энергии // Science Time. 2015. №4 (16). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-merah-po-stimulirovaniyu-razvitiya-vozobnovlyaemyh-istochnikov-energii>.